

УДК 519.642.2

МЕТОДЫ ТИПА ШТЁРМЕРА ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГИБРИДНЫЕ ТОЧКИ

МЕХТИЕВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

Профессор кафедры Вычислительная математика БГУ, Баку, Азербайджан

ГУЛИЕВА АРЗУ МУРАД кызы

Доцент кафедры Вычислительная математика БГУ, Баку, Азербайджан

ИБРАГИМОВ ВАГИФ РЗА оглы

Профессор, заведующий кафедры Вычислительная математика БГУ,
Институт Систем Управления, Министерство Науки и Образования,
Баку, Азербайджан

Аннотация. Одним из популярных методов к решению задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений является многошаговые методы с постоянными коэффициентами. Этот метод исследован многими авторами. Построены разные модификации, которые были, сравнивались с разными авторами, в результате которых появились разные концепции как устойчивость, точность, порядок сходимости и т.д. Обычно, новые понятия появляются при исследовании более трудно решаемых задач, как сходимость многошаговых методов, сравнение одно и многошаговых методов, определения их области устойчивости. В решении многих прикладных задач возникают необходимость определения достоверностью полученных приближенных значений. Ученые, учитывая выше изложенных, построили и исследовали новые области численных методов. Здесь рассматривается определения некоторых свойств численных методов, с помощью сравнений которых определяется приоритетных направлений в области численных решений обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. В настоящее время, популярным методом для численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, считаются многошаговые методы, а также методы типа Рунге-Кутты. Как известно дифференциальные уравнения второго порядка можно свести к дифференциальным уравнениям первого порядка. Таким образом вопрос о решении ОДУ второго порядка можно считать исчерпанным. С помощью ОДУ второго порядка покажем, что это не так. В качестве примера рассмотрим применение метода Штёрмера, к решению ОДУ второго порядка со специальной структурой.

Ключевые слова: ОДУ второго порядка, задача Коши, метод Штёрмера, устойчивость и точность, гибридные методы.

Введение. Для простоты изложения основную идею представленной работы, рассмотрим следующую задачи Коши для ОДУ второго порядка:

$$y''(x) = F(x, y(x)), \quad y'(x_0) = y'_0, \quad y(x_0) = y_0, \quad x_0 \leq x \leq X. \quad (1)$$

Обычно к решению задачи (1), применяют следующую формулу:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n+i} = h \sum_{i=0}^k \beta_i y'_{n+i} + h^2 \sum_{i=0}^k \gamma_i F_{n+i}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-k. \quad (2)$$

Прежде, чем исследовать задачу (1) с помощью метода (2), определим некоторые обозначения, которые являются традиционным в данной области. Предполагаем, что задача (1) имеет единственное решение $y(x)$, определенная на отрезке $[x_0, X]$, где имеет непрерывные производные до некоторого $p+1$, включительно. А непрерывные по совокупности аргументов функция $F(x, y)$, определена в замкнутом множестве, где имеет непрерывные частные производные до некоторого порядка p , включительно. Через y_i -

обозначаем приближенное значение решения $y(x)$ в точке x_i , а через $y(x_i)$ точное значение решение задачи (1) в точке x_i . А через $F(x_i, y(x_i))$ точное значение функции $F(x, y)$ в точке x_i , приближенное значение функции $F(x, y(x))$ в точке x_i обозначим, через $F(x_i, y_i)$ или F_i . Точки разбиений обозначим через $x_{i+1} = x_i + h$ или $x_i = ih$, ($i = 1, 2, \dots, N$) здесь x_0 - считается известным. Если задачу (1) перепишем в следующей форме:

$$y''(x) = G(x, y(x), y'(x)), \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad x_0 \leq x \leq X, \quad (3)$$

то метод (2) легко может быть применен к решению задачи (3). Однако, в применении метода (2) к решению задачи (2) или (3) возникает необходимость вычислить y'_m . Чтобы освободиться от полученных трудностей к решению задачи (1) можно использовать следующий метод:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n+i} = h^2 \sum_{i=0}^k \gamma_i F_{n+i}, \quad n = 0, 1, \dots, N - k, \quad (4)$$

учитывая, что функция $F(x, y)$ не зависит от $y'(x)$.

Таким образом, получили, что к решению задачи (1) можно применить метод (2) и (4). В этом случае возникает вопрос о том, что какой метод лучше использовать. Чтобы ответить на этот вопрос, сравним методы (2) и (4). Очевидно, что при применении метода (2) к решению задачи (1) возникает вопрос о возможности применений k -шаговых методов к решению задачи (1). В связи с этим предполагаем, что начальные данные для k -шагового метода заданы, т.е. y_j ($j = 0, 1, \dots, k - 1$) известны. Тогда используя начальные данные y_j ($j = 0, 1, \dots, k - 1$) можно вычислить, y_k, y_{k+1}, \dots , если известно $y'(j = 0, 1, 2, \dots, k)$. Учитывая указанную трудность, к разностному уравнению (2) добавляют следующее разностное уравнение, который был исследован многими авторами (см. напр. [1]-[36]):

$$\sum_{i=0}^k \alpha'_i y'_{n+i} = h \sum_{i=0}^k \beta'_i F_{n+i}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N - k. \quad (5)$$

Очевидно, что используя методы (2) и (5) можно решать задачу (1). Выше приведенные методы исследованы многими авторами. Отметим, что к решению задачи (1), желательно использовать метод (4), учитывая, что функция $F(x, y)$ не зависит от функции $y'(x)$. Однако, к решению задачи (3) нужно использовать метод типа (2) и (5) (в случае если функция F - зависит от $y'(x)$, т.е. если F - представляется как $F = F(x, y(x), y'(x))$ или функция F подобно к функции G). Очевидно, что свойства метода (5) совпадает со свойствами следующего метода:

$$\sum_{i=0}^k \alpha''_i y_{n+i} = h \sum_{i=0}^k \beta''_i y'_{n+i}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N - k. \quad (6)$$

Метод (6) обычно называют k -шаговым или многошаговым методом. Свойства методов (5) и (6) совпадают. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующее понятие, которые, используются в исследовании многошаговых методов с постоянными коэффициентами.

Определения 1. Метод (6) или (5) называют устойчивыми, если корни многочлена

$$\rho(\alpha) \equiv \alpha'_k \lambda^k + \alpha'_{k-1} \lambda^{k-1} + \dots + \alpha'_1 \lambda + \alpha'_0$$

лежат внутри единичного круга на границе которого нет кратных корней.

Определения 2. Целочисленный параметр p - является степенью метода (5) или (6), если следующие асимптотические соотношение имеет место:

$$\sum_{i=0}^k (\alpha''_i y(x + ih) - h \beta''_i y'(x + ih)) = O(h^{p+1}), \quad h \rightarrow 0.$$

А теперь покажем, что метод (4) имеет тесный связь с методами (5) и (6). Как было

отмечено, что многошаговый метод использующие первые и вторые производные фундаментально исследован Дальквистом и доказано следующий теорем.

Теорема 1. Если метод (6) имеет степень p , то $p \leq 2k$ и метод со степенью $p = 2k$ единственно. А если метод (6) имеет степень p и устойчив, то существуют устойчивые методы со степенью $p \leq 2[k/2] + 2$. Для любого k -существуют методы со степенью $p = 2[k/2] + 2$. Отметим, что Дальквист также исследовал метод (4) и следующую теорему.

Теорема 2. Если метод (4) устойчив и имеет степень p , то $p \leq 2[k/2] + 2$ и для любого k -существует устойчивый метод со степенью $p = 2[k/2] + 2$. По сравнению теоремы 1 и 2, можно сказать, что эти теоремы совпадают. Однако это не так. Покажем, что эти результаты не совпадают. С этой целью сперва рассмотрим определения понятия устойчивости для метода (4), использованным Дальквистом.

Определения 3. Метод (4) называют устойчивыми если корни многочлена

$$\rho(\lambda) = \alpha_k \lambda^k + \alpha_{k-1} \lambda^{k-1} + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

лежат внутри единственного круга на границе которого нет кратных корней, за исключением двукратного корня $\lambda = 1$. Как следует, отсюда определения устойчивости для методов (4) отличается от других, т.е. определения устойчивости методов (4), (5) и (6) не совпадают. Теперь рассмотрим определение степени p для метода (4).

Определения 4. Целочисленный параметр p , называют степенью для метода (4), если имеет место следующее асимптотическое равенство:

$$\sum_{i=0}^k (\alpha_i y(x+ih) - h^2 \gamma_i y''(x+ih)) = O(h^{p+2}), \quad h \rightarrow 0.$$

С помощью простых сравнений получаем, что определение 2 и 4 не совпадают. Отметим, что максимальная точность для методов (4), (5) и (6) совпадают. Однако, метод (2) является более точным. Выше показали, что p_{\max} для методов (4)-(6) совпадают и равны $p_{\max} = 2[k/2] + 2$. Поэтому для построения более точных устойчивых методов можно использовать метод (2). С целью для сравнения выше приведенных методов, перепишем метод (2) в следующей форме (см. напр. [37]-[63]):

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n+i} = h \sum_{i=0}^k \beta_i y'_{n+i} + h^2 \sum_{i=0}^k \gamma_i y''_{n+i}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-k. \quad (7)$$

Здесь коэффициенты $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ ($i = 0, 1, 2, \dots, k$) некоторые действительные числа, причем $\alpha_k \neq 0$. Отметим, что для нахождения коэффициентов $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ ($i = 0, 1, 2, \dots, k$) существуют разные методы. Здесь с этой целью предлагается использовать метод неопределенных коэффициентов. Покажем, что метод (7) является более точным, чем выше приведенные, за исключением метода (2). С этой целью рассмотрим следующие определения.

Определения 5. Целочисленный параметр p , является степенью метода (7), если имеет место следующее соотношение:

$$\sum_{i=0}^k (\alpha_i y(x+ih) - h \beta_i y'(x+ih) - h^2 \gamma_i y''(x+ih)) = O(h^{p+1}), \quad h \rightarrow 0.$$

А устойчивость метода (7) можно определить в следующей форме.

Определения 6. Метод (7) называют устойчивым, если корни многочлена $\rho(\lambda)$ лежат внутри единичного круга на границе которого нет кратных корней.

Если метод (7) сравниваем с методом (4), то получаем, что свойств этих методов отличаются друг от друга. Естественно, что точность этих методов также отличаются друг от друга. Отметим, что метод (7) является более точным, чем метод (4). Однако, применение метода (7) более сложно. Дальквист исследовал метод (7) и доказал следующую теорему.

Теорема 3. Если метод (7) имеет степень p и $|\beta_0| + |\beta_1| + \dots + |\beta_k| \neq 0$, то $p \leq 3k + 1$ и существует метод со степенью $p \leq 3k + 1$. Метод со степенью $p = 3k + 1$ единственно. Если метод (7) является и устойчивым, то $p \leq 2k + 2$. А также существуют устойчивые методы со степенью $p = 2k + 2$. Следовательно, устойчивые методы типа (7) более точны. Отметим, что для построение более точных методов, ученые предложили использовать методы типа с забеганием вперед к исследованию которого посвящен следующий параграф.

1. Исследования гибридных методов типа (4).

Известным представителем гибридных методов является метод центральных разностей имеющие следующий вид:

$$y_{n+2} = y_n + 2hy'_{n+1} \quad \text{или} \quad y_{n+1} = y_n + hy'_{n+1/2}.$$

Отсюда следует, что метод центральных разностей можно рассмотреть как метод дробным шагом. Методы дробных шагов основательно исследованы специалистами (достаточно отметить монографии академика Яненко). Последнее время метод дробных шагов называют гибридные методы. Отметим, что гибридные методы более общие, чем методы дробных шагов. Это связано тем, что в гибридных методах можно использовать иррациональные числа в качестве шагов. С учетом сказанного гибридные методы можно написать в виде (см. напр. [54]-[78]):

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n+i} = h^2 \sum_{i=0}^k \beta_i y''_{n+i+v_i}, \quad |v_i| < 1 \quad (i = 0, 1, 2, \dots, k), \quad n = 0, 1, \dots, N - k. \quad (8)$$

Метод (8) можно назвать как обобщением метода (4). Чтобы убедиться в этом достаточно в формуле (8) положить $v_i = 0$ ($i = 0, 1, 2, \dots, k$). Очевидно, что в исследовании метода (8) возникает вопрос об исследовании сходимости метода (8). Очевидно, что присутствие значения величины v_i в формуле (8) не меняют свойства метода (8). Для этого достаточно сравнивать методы (4) и (8).

Отметим, что степень и устойчивость метода (8) определяется подобно методу (4). Однако, максимальной точности для устойчивого метода типа (8) не совпадает с максимальной точностью устойчивого метода типа (4). По этому рассмотрим нахождения максимальной точности метода (8). С этой целью рассмотрим следующую теорему.

Теорема 4. Предположим, что метод (8) устойчив и имеет степень p . Тогда в классе методов (8) существуют устойчивые методы со степенью $p \leq 2k + 2$.

Для иллюстрации полученного результата, рассмотрен случай $k = 2$. В этом случае можно построить разные методы с разными свойствами. Например, следующие методы:

$$y_{n+2} = 2y_{n+1} - y_n + h^2 (5y''_{n+1-\alpha} + 14y''_{n+1} + 5y''_{n+1+\alpha}) / 24, \quad \alpha = \sqrt{10} / 5, \quad (9)$$

$$y_{n+2} = 2y_{n+1} - y_n + h^2 (4y''_{n+1-\beta} + y''_{n+1} + 4y''_{n+1+\beta}) / 9, \quad \beta = \sqrt{3} / 4, \quad (10)$$

входит в класс методов (8) и имеет разные точности. Методы (9) и (10) устойчивы, построены при $k = 2$ и обе метода являются явными. Однако, метод (9) имеет точность $p = 6$, а метод (10) имеет точность $p = 4$. Нетрудно, проверить, что при применении их в решении конкретных примеров сталкиваемся с одинаковыми трудностями. Как было отмечено выше, для решения проблемы (1) можно использовать методы типа Штёрмера. Например при $k = 2$ из метода (4), можно получить следующий метода:

$$y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n = h^2 (y''_{n+2} + 10y''_{n+1} + y''_n). \quad (11)$$

Этот метод построен Нумеровым, устойчив и имеет степень точностью $p = 4$. Отметим, что метод (11) является неявным.

Как было отмечено методы (9) и (10) являются явными, поскольку $1 + \alpha < 2$ и $1 + \beta < 2$. Несмотря на то что методы (9) и (10) являются явными, но их использование сопровождается некоторыми трудностями, который, решается с использованием дополнительного метода. Поэтому применение их к решению некоторых задач сопровождается с использованием дополнительного метода. Таким образом, получаем, что для применения метода (9) к решению задачи (1), потребуется построить методы типа прогноза и коррекции. Например при применении метода (11) возникает вопрос о подборе метода прогноза. С этой целью можно использовать следующий метод:

$$y_{n+3} = 2y_{n+2} - y_{n+1} + h^2(13y_{n+2}'' - 2y_{n+1}'' + y_n'')/12. \quad (12)$$

Метод (12) является явным методом и имеет точность $p = 3$. Количество точек использованные в формуле (12) больше чем требуемые. Поэтому желательно метод (12) заменить со следующим:

$$y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n = h^2 y_{n+1}'' . \quad (13)$$

Учитывая, что точность метода (13) не высокий, здесь предлагается использовать следующий метод прогноза-коррекции:

$$\begin{aligned} \hat{y}_{n+2} &= 2y_{n+1} - y_n + h^2 y_{n+1}'' , \\ \bar{y}_{n+2} &= 2y_{n+1} - y_n + h^2 (\hat{y}_{n+2}'' + 10y_{n+2}'' + y_n'')/12 , \\ y_{n+2} &= 2y_{n+1} - y_n + h^2 (y_{n+2}'' + 10y_{n+2}'' + y_n'')/12 . \end{aligned}$$

Выполняя указанную последовательность вычислений при $n = 0$ получаем, что точность значений y_2 имеет порядок $p = 4$. После нахождения y_2 по формуле (11), можно вычислить y_3 по формуле (12). Продолжая последовательность вычислений можно решать выше поставленную задачу. Отметим, что для вычисления начальных значений можно использовать какие-нибудь другие схемы.

Выводы. Как известно, одним из популярных методов в прикладной математике является, метод Штермера. Обычно метод Штермера используется в двух формах, так называемые классический метод Штермера (методы типа (4)) и обобщенный метод Штермера (методы типа (7)). Как было отмечено, каждый метод имеет свое преимущество и недостатки. С помощью закона Дальквиста можно подобрать подходящие методы типа Штермера. Метод Штермера исследован полностью с учетом явных и неявных многошаговых методов. Доказано, что максимальный порядок точности для метода Штермера ограничено с числом $p_{\max} = 2[k/2] + 2$. С учетом выше перечисленных ограничений налагаемые на коэффициентов метода Штермера получаем, что максимальное значение для устойчивых методов типа (7), можно уточнить с помощью ограничений $p \leq 2k + 2$. Однако, очень часто возникает необходимость нахождения решений уравнения Штермера с высокой точностью. С этой целью можно использовать метод экстраполяции Ричардсона, метод Рунге, метод Хемминга, линейной комбинации некоторых методов и т.д. Как было показано выше наиболее подходящий способ для нахождения решений уравнения Штермера (например уравнения (7)) с высокой точностью является использования гибридных методов меняется. Очевидно, что гибридные точки могут получить рациональные и иррациональные числа. Точность гибридных методов сильно зависит от типа гибридных точек и получает максимальную

точность для иррациональных гибридных точек. Если точки разбиений являются иррациональными числами, то в их использовании возникают некоторые трудности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dahlquist G., Convergence and stability in the numerical integration of ODEs, *Math., Scand.*, 1956, no4, p. 33-53.
2. Davron A. Juraev, The Solution Of The Ill-Posed Cauchy Problem For Matrix Factorizations Of The Helmholtz Equation In A Multidimensional Bounded, *Palestine Journal of Mathematics*, Vol. 11(3)(2022) , p.604–613.
3. Mehdiyeva G., Imanova M., Ibrahimov V., An application of mathematical methods for solving of scientific problems, *British Journal of Applied Science & Technology*, 2016, p. 1-14.
4. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a calculation of definite integrals by using of the calculation of indefinite integrals, *SN Applied Sciences*, 2019, p.1-8.
5. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, On Some Ways to Increase the Exactness of the Calculating Values of the Required Solutions for Some Mathematical Problems, *WSEAS Transactions on Mathematics*, 2024, p.430-437.
6. Mehdiyeva G., Imanova M., Ibrahimov V., General hybrid method in the numerical solution for ODE of first and second order, *International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods*, 2013.
7. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., General theory of the application of multistep methods to calculation of the energy of signals, *Wireless Communications, Networking and Applications: Proceedings of WCNA 2016*, Springer India, p.1047-1056.
8. Skvortsov L., Explicit two-step Runge-Kutta methods, *Math. modeling* 21, 2009, p. 54–65.
9. Shafieva G.Kh., Ibrahimov V.R., Juraev D.A., On some comparison of Adams methods with multistep methods and application them to solve initial – value problem for the ODEs first order, *Karshi Multidisciplinary International Scientific Journal*, vol. 1(2), 2024, p. 69-78.
10. Liu Jie, Deng Ya, Identification of Stuck intervals in Imaging Logging Base on Acceleration, 2021 4 th inter.conf.on E-Business, infor Management and Computer Sciences,2021, p. 203-209.
11. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V., Imanova M., Application of the hybrid method with constant coefficients to solving the integro-differential equations of first order, *AIP Conference Proceedings*, 2012/11/6, p. 506-510.
12. Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a research of symmetric equations of Volterra type, *Int. J. Math. Models Methods Appl. Sci* 8, 2014, 434-440.
13. Shura-Bura M.R., Error estimates for numerical integration of ordinary differential equations, *Prikl. mathem. and mech.*, 1952, № 5, p. 575-588, (Russian).
14. Juraev Davron, Shokri Ali, Marian Daniela, On an Approximate Solution of the Cauchy Problem for Systems of Equations of Elliptic Type of the First Order, *MDPI Open Access Journals*, 2022, p.1-8.
15. Butcher J.C., A modified multistep method for the numerical integration of Ordinary Differential equations, *J.Assoc. Comput. Math.*,v.12, 1965, p.124-135.
16. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., Shafiyeva G., A Way to Construct a Hybrid Forward-Jumping Method *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 225 (2017).
17. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., On a research of hybrid methods, *Numerical Analysis and Its Applications* Springer, p. 395-402.
18. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., The application of the hybrid method to solving the Volterra integro-differential equation, *World Congress on Engineering* 2013,London,U.K.,3-5 July, p.186-190.
19. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, About One Multistep Multiderivative Method of Predictor-Corrector Type Constructed for Solving Initial-Value Problem for ODE of Second Order, *WSEAS Transactions on Mathematics*, E-ISSN:224-2880, 2024, p.599-607.

20. Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Finite difference methods with improved properties and their application to solving some model problems, 2022 International Conference on Computational Science and Computational, 2023.
21. Ibrahimov V., Qurbanov I., Shafiyeva G., Quliyeva A., Rahimova K., On Some Ways For Calculation Definite Integrals, *Slovak international scientific journal*, vol. 79, p. 27-32, 2017.
22. Dahlquist G., Stability and error bounds in the numerical integration of ordinary differential equation. Trans. Of the Royal Inst. Of Techno. Stockholm, Sweden, No. 130, 1959, p. 3-87.
23. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, The New Way To Solve Physical Problems Described By ODE Of The Second Order With The Special Structure, WSEAS TRANSACTION ON SYSTEMS, 2023, p. 199-206.
24. Bakhvalov N.S., Some remarks on the question of numerical integration of differential equation by the finite - difference method, Academy of Science report, USSR, N3, 1955, p. 805-808 (Russian).
25. Simos T.E., Tsitouras C., Fitted modifications of classical Runge-Kutta pairs of orders 5(4). *Math. Meth Appl Sci.* 2018; 41:4549-4559.
26. Urabe M., An implicit one-step Method of High-Order Accuracy for the Numerical Integrations of ODE. *Numer. Math.* 1970, 2, 151-164.
27. Ibrahimov V.R., On a relation between order and degree for stable forward jumping formula, *Zh. Vychis. Mat* 7, 1990, 1045-1056.
28. Butcher J.C., A modified multistep method for the numerical integration of ordinary differential equations. *J. Assoc. Comput. Math.* 1965, 12, 124-135.
29. Anastassi Z.A. and Simos T.E. An optimized Runge-Kutta method for the solution of orbital problems, *Journal of Computational and Applied Mathematics* 175(1) 1-9(2005).
30. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V., Imanova M., An application of the hybrid methods to the numerical solution of ordinary differential equations of second order, *Kazakh National University named after Al-Farabi, Journal of treasury series, mathematics, mechanics, computer science, Almaty, tom 75, No-4, 2012, p. 46-54.*
31. Шафиева Г.Х., Гулиева А.М., О некоторых способах построения двусторонних многошаговых методов с постоянными коэффициентами, *Международный научно-практический журнал «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE»*, Алматы, Казахстан, 2024, p. 37-45.
32. Ibrahimov Vagif, Mehdiyeva Galina, Imanova Mehriban, Juraev Davron, Application of the Bilateral Hybrid Methods to solving initial-value problems for the Volterra integro-differential equations, WSEAS TRANSACTION ON MATHEMATICS, 2023, p. 781-791.
33. Bulatov M., Marlova E.V., Collocation Variational Approaches to the Solution to Volterra Integral Equations of the First Kind, *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, Feb 2022.
34. Davron Juraev, Vagif Ibrahimov, Praveen Agarwal, Regularization Of The Cauchy Problem For Matrix Factorizations Of The Helmholtz Equation On A Two-Dimensional Bounded Domain, *Palestine Journal of Mathematics*, 2023, p. 381-402.
35. Davron Aslonqulovich Juraev, Mahir Jalal Oglu Jalalov, Vagif Rza Oglu Ibrahimov, On the formulation of the Cauchy problem for matrix factorizations of the Helmholtz equation, *Engineering Applications*, 2023/5/26, p. 176-189.
36. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, On Some Modifications Of The Gauss Quadrature Method And Its Application To Solve Of The Initial-Value Problem For ODE, *WCNA 2022: Proceeding of 2022 International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications (WCNA 2022)*, 2023, p.306-316.
37. Bulatov M., Indutskaya T., Solovarova L., On an algorithm for the numerical solution of quasilinear integral-algebraic equations, *applied Numerical Mathematics*, oct. 2024.
38. Ibrahimov V.R., Convergence of predictor-corrector method, *Godishnik na visshite uchebni zavedeniya, Prilozhno math.*, Sofiya, Bulgariya, 1984.

39. Tie Fang, Chenglian Liu, Chich-Wen Hsu, Theodore E.Simos, Charalampos Tsitouras, Explicit hybrid six-step, six order, fully symmetric methods for solving , *Mathematical Methods in the applied Sciences*, June 2019, p.1-10.
40. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On One Application of Hybrid Methods For Solving Volterra Integral Equations, *World Academy of Science, Engineering and Technology* 61 2012, p. 809-813.
41. Abdulganiy R.I., Akinfenwa O.A., Okunuga S.A. Simpson type trigonometrically fitted block scheme for numerical integration of oscillatory problems, *UJMST*, 5 (2017), 25-36.
42. Burova I.G., Application local polynominal and non-polynominal splines of the third order of approximation for the construction of the numerical solution of the Volterra integral, *WSEAS Transactions on Mathematics*, 2021.
43. Simos T.E. Optimizing a hybrid two-step method for the numerical solution of the Schrödinger equation and related problems with respect to phase-lag. *J.Appl.Math.* 2012;2012;17 pages, Article ID 420387, <https://doi.org/10.1155/2012/420387>.
44. Deepa S., Ganesh A., Ibrahimov V., Santra S.S., Govindan V., Khedher K.M., Fractional fourier transform to stability analysis of fractional differential equations with prabhakar derivatives, *Azerbaijan Journal of Mathematics* 12 (2), 2022, 1-23.
45. Imanova M.N., Ibrahimov V.R., The application of hybrid methods to solve some problems of mathematical biology, *American Journal of Biomedical Science and Research*, DOI: 10.34297 /AJBSR, No-18, 2023/6, p. 74-80.
46. Bulatov M.V., Ming-Gong Lee, Application of matrix polynomials to the analysis of linear differential-algebraic equations of higher order, *Differential Equations*, vol. 44, 2008, p. 1353–1360.
47. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Application of a second derivative multi-step method to numerical solution of Volterra integral equation of second kind, *Pakistan Journal of Statistics and Operation Research*, 28.03.2012, p.245-258.
48. Mehdiyeva, G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On an application of the finite-difference method, *News BSU*,(2), 2008, p. 73-78.
49. Шафиева Г.Х., О некоторых преимуществах многошаговых методов типа гибридных, *Международный научно-практический журнал «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE»*, Алматы, Казахстан, 2023, p. 380-388.
50. Mehdiyeva G.Y., Ibrahimov V.R., Imanova M.N. On the construction test equations and its Applying to solving Volterra integral equation, *Mathematical methods for information science and economics*, Montreux ..., 2012.
51. Gear C.W., Hybrid methods for initial value problem ib Ordinary Differential equations, *SIAM, J.Numer. Anal.*, v.2, 1965, p.69-86.
52. Trifunov, Z. Definite Integral For Calculating Volume of Revolution That is Generated By Revolving The Region About The X(Y)-Axis And Thei Visualization. *Educ. Altern.* 2020, 18, 178–186.
53. Ibrahimov V. and Imanova M., “Multistep methods of the hybrid type and their application to solve the second kind Volterra integral equation,” *Symmetry*, vol. 13, no. 6, pp. 1-23, 2021.
54. Гулиева А.М., Шафиева Г.Х. О сравнении некоторых численных методов предназначенных для решения интегральных уравнений типа Вольтерра, *Международный научный журнал «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION»*, Алматы, Казахстан, 2025, p. 35-42.
55. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., A way to construct an algorithm that uses hybrid methods, *Applied Mathematical Sciences*, 2013, p. 4875-4890.
56. Ибрагимов В.Р., Шафиева Г.Х., О Некоторых Применениях Метода Прогноза-Коррекции, *ОФ Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”*, *Международный научно-практический журнал “Endless Light in Science”*, 2023, 284-290.

57. Яненко Н.Н., Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики, Наука, Новосибирск (1967).
58. Botoroeva M.N., Budnikova O.S., Bulatov M., Orlov S.S., Numerical Solution of Integral-Algebraic Equations with a Weak Boundary Singularity by k-step Methods, Computational Mathematics and Mathematical Physics, Nov 2021.
59. Burova I.G., Alcybeev G.O., Solution of Integral Equations Using Local Splines of the Second Order, WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, Volume 17, 2022, p. 258-262.
60. Kai P., Manta O., Folcut B., Yue X.G., Research on China's New Infrastructure Measurement Base on Perpetual Inventory Method, Proceedings of the 7.th International Conference on intelligent Information Processing, 2022, p.1-6.
61. Liu Jie, Deng Ya, Identification of Stuck intervals in Imaging Logging Base on Acceleration, 2021 4 th inter. conf. on E-Business, infor. Management and Computer Sciences, 2021, p. 203-209.
62. Brunner H., Implicit Runge-Kutta Methods of Optimal Order of Volterra Integro-Differential Equations. Math. Comput. 1984, 42, 95–109.
63. Imtiyaz Ahmad Bhat, Lakshmi Narayan Mishra, Numerical Solutions of Volterra Integral Equations of Third Kind and Its Convergence Analysis, Symmetry, 2022, p. 1-18.
64. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Some refinement of the notion of symmetry for the Volterra integral equations and the construction of symmetrical methods to solve them, journal of Computational and Applied Mathematics, 2016/11/1, p. 1-9.
65. Xiao Guang, Zeying Zhang, Arzu Akbulut, Mohammed K.A. Kaabar, Melike Kaplan, A new computational approach to the fractional-order Liouville equation arising from mechanics of water waves and meteorological forecasts, Journal of Ocean Engineering and Science, 12 April 2022, p. 1-8.
66. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., On the construction of the multistep methods to solving the initial-value problem for ODE and the Volterra integro-differential equations, IAPE, Oxford, United Kingdom, 2019, p. 1-9.
67. Brunner H., Iterated collocation methods and their discretizations for Volterra integral equations of second kind. SIAM J. Numer. Anal. 1984, 21, 1132–1145.
68. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., Solving Volterra integro-differential equation by the second derivative methods, Applied Mathematics & Information Sciences, 2015/9/1, p. 2521.
69. Ибрагимов В.Р. О некоторых свойствах экстраполяции Ричардсона, Диф. урав., №12, 1990, ст. 2170-2173.
70. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., On a way for constructing numerical methods on the joint of multistep and hybrid methods, World Academy of Science, engineering and Technology, Paris, 2011, p. 240-243.
71. Ehigie I.O., Okunuga S.A., Sofoluwe A.B., Akopov M.A., On generalized 2-step continuous linear multistep, method of hybrid type for the integration of second order ODEs, Archives of Applied Research, 2 (6), 2010, p.362-372.
72. Akinfewa O.A., Yao N.M., Jator S.N., Implicit two step continuous hybrid block methods with four off steps points for solving stiff ordinary differential equation, WASET, 51, 2011, p.425-428.
73. Kai P., Manta O., Folcut B., Yue X.G., Research on China's New Infrastructure Measurement Base on Perpetual Inventory Method, Proceedings of the 7.th International Conference on intelligent Information Processing, 2022, p.1-6.
74. Gupta G.K., A polynomial representation of hybrid methods for solving ordinary differential equations. Math. Comput. 1979, 33, 1251–1256.

75. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On the construction of the advanced Hybrid Methods and application to solving Volterra Integral Equation, WSEAS Transactions on Systems and Control, 2019, p.183-189.
76. Ibrahimov Vagif, Mehdiyeva Galina, Shafiyeva Gulshan, Quliyeva Arzu, Rahimova Kamala, Qurbanov Isabal, Farzaliyeva Gunel, On Some Ways for Application of Hybrid Methods to solve ODEs of the First Order, Journal of Harbin Engineering University, Vol. 44 No. 12 (2023): Issue 12, p. 1-8.
77. Ibrahimov V.R., Relationship between of the order and the degree for a stable forward-jumping formula, Prib. operator methods. urav. Baku 1984, p. 55-63.
78. Mehdiyeva, G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a research of symmetric equations of Volterra type, Int. J. Math. Models Methods Appl. Sci, 2014, p. 434-440.